

Políticas públicas de inclusión educativa, equidad y participación escolar en América Latina: revisión sistemática

Public policies for educational inclusion, equity, and school participation in Latin America: A systematic review

Recibido: 27/03/2026 - Aceptado: 16/06/2026

Ana María Villegas Álvarez

<https://orcid.org/0009-0002-5958-6299>

avillegasa@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima - Perú

Víctor Andrés Córdova Bernuy

<https://orcid.org/0000-0002-3847-1698>

vcordovabe@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima - Perú

Jenny Milagros Farfán Martínez

<https://orcid.org/0009-0000-9229-0268>

jfarfan2@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima - Perú

Pablo Antonio La Serna La Rosa

<https://orcid.org/0000-0001-7065-012X>

plasernaro12@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima - Perú

Resumen

El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar la evidencia científica disponible sobre las políticas públicas de inclusión educativa, la equidad y la participación escolar en América Latina, con el propósito de identificar avances, desafíos y tendencias predominantes reportadas en la literatura reciente. La investigación se desarrolló siguiendo las directrices PRISMA 2020. La búsqueda bibliográfica se realizó en SciELO, Dialnet, Redalyc, ERIC, Google Scholar y repositorios científicos de acceso abierto, considerando publicaciones entre 2022 y 2026. Tras la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 36 artículos científicos para la síntesis cualitativa. Los resultados permitieron identificar cinco ejes temáticos principales: políticas públicas y marcos normativos para la inclusión educativa; equidad educativa y reducción de desigualdades; inclusión de grupos vulnerables y atención a la diversidad; participación escolar y corresponsabilidad educativa; y gestión educativa e implementación de políticas inclusivas. La evidencia muestra avances significativos en el fortalecimiento de marcos legales y estrategias orientadas a garantizar el derecho a la educación; sin embargo, persisten brechas asociadas a factores socioeconómicos, territoriales, culturales e institucionales que limitan la efectividad de las políticas implementadas. Se concluye que la consolidación de sistemas educativos más inclusivos requiere fortalecer los procesos de gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, así como promover la participación activa de los distintos actores educativos para garantizar mayores niveles de equidad y justicia social en la región.

Palabras clave: educación inclusiva, justicia social, diversidad educativa, gestión educativa, gobernanza escolar.

Abstract

The objective of this systematic review was to analyze the available scientific evidence on public policies for educational inclusion, educational equity, and school participation in Latin America, with the aim of identifying the main advances, challenges, and prevailing trends reported in recent literature. The study was conducted following the PRISMA 2020 guidelines. The literature search was carried out in SciELO, Dialnet, Redalyc, ERIC, Google Scholar, and open-access scientific repositories, considering publications published between 2022 and 2026. After applying the inclusion and exclusion criteria, a total of 36 scientific articles were selected for qualitative synthesis. The findings revealed five main thematic axes: public policies and regulatory frameworks for educational inclusion; educational equity and the reduction of inequalities; inclusion of vulnerable groups and attention to diversity; school participation and shared educational responsibility; and educational management and the implementation of inclusive policies. The evidence indicates significant progress in strengthening legal frameworks and strategies aimed at guaranteeing the right to education. However, persistent socioeconomic, territorial, cultural, and institutional disparities continue to limit the effectiveness of implemented policies. It is concluded that the consolidation of more inclusive educational systems requires strengthening the processes of management, monitoring, and evaluation of public policies, as well as promoting the active participation of educational stakeholders to ensure higher levels of equity and social justice across the region.

Keywords: educational inclusion, social justice, educational diversity, educational management, school governance.

Introducción

La inclusión educativa se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de los sistemas educativos contemporáneos debido a su estrecha relación con la garantía del derecho a la educación, la reducción de desigualdades y la promoción de sociedades más equitativas. En América Latina, las transformaciones económicas, sociales y culturales de las últimas décadas han puesto de manifiesto la necesidad de construir políticas públicas capaces de responder a la diversidad de las poblaciones estudiantiles y de asegurar oportunidades educativas para todos los grupos sociales. Sin embargo, la región continúa enfrentando profundas brechas vinculadas a factores socioeconómicos, territoriales, étnicos, culturales y de discapacidad que limitan el acceso, la permanencia y la participación efectiva de numerosos estudiantes dentro de los sistemas escolares. En este escenario, la inclusión educativa ha trascendido su concepción tradicional centrada únicamente en el acceso a la escuela para convertirse en un enfoque orientado a garantizar la participación plena, el aprendizaje significativo y el reconocimiento de la diversidad como un valor esencial para el desarrollo social (Valdivieso et al., 2022; Aldana-Zavala, 2024).

La creciente relevancia de la inclusión educativa ha impulsado a los gobiernos latinoamericanos a diseñar e implementar políticas públicas orientadas a fortalecer la equidad y ampliar las oportunidades educativas para grupos históricamente excluidos. Estas iniciativas han promovido reformas normativas, programas de atención a poblaciones vulnerables, mecanismos de acceso equitativo y estrategias destinadas a mejorar la calidad educativa en distintos niveles del sistema. No obstante, la evidencia muestra que la existencia de marcos legales y políticas inclusivas no siempre se traduce en resultados efectivos dentro de las instituciones educativas. Persisten dificultades asociadas a la asignación de recursos, la coordinación interinstitucional, la capacitación docente, la gestión escolar y la evaluación de las políticas implementadas, lo que evidencia la complejidad de transformar los principios normativos en prácticas educativas sostenibles y efectivas (Torres-Bernal et al., 2024; Sánchez-Rodríguez, 2023).

En este contexto, la equidad educativa ha adquirido una posición central dentro de los debates académicos y políticos de la región. Más allá de garantizar igualdad de acceso, la equidad implica reconocer las distintas condiciones de origen de los estudiantes y generar respuestas diferenciadas que permitan compensar las desigualdades estructurales que afectan sus trayectorias educativas. Diversas investigaciones han señalado que las brechas económicas, geográficas y socioculturales continúan

condicionando las oportunidades de aprendizaje y limitando el desarrollo de sistemas educativos verdaderamente inclusivos. Como consecuencia, las políticas públicas contemporáneas han comenzado a incorporar enfoques orientados a la justicia social, la atención a la diversidad y la eliminación de barreras que obstaculizan la participación y el logro académico de los estudiantes (Proaño et al., 2023; Verduzco & Kral, 2022).

La inclusión educativa también exige reconocer la heterogeneidad de los grupos que conforman las comunidades escolares. En América Latina, las políticas inclusivas han debido responder a las necesidades de estudiantes con discapacidad, poblaciones indígenas, comunidades migrantes, grupos étnicos minoritarios y personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados. La literatura reciente evidencia que estos grupos continúan enfrentando barreras institucionales, culturales y pedagógicas que restringen su participación efectiva en los procesos educativos. En consecuencia, las estrategias de inclusión requieren acciones integrales que articulen la protección de derechos, la adecuación curricular, la formación docente y el fortalecimiento de entornos escolares respetuosos de la diversidad. Particularmente, los estudios sobre migración e inclusión han mostrado que la movilidad humana representa uno de los desafíos emergentes más importantes para los sistemas educativos latinoamericanos, mientras que las investigaciones sobre diversidad sexual y de género destacan la necesidad de fortalecer políticas que promuevan ambientes escolares seguros y libres de discriminación (Fontecha et al., 2024; Mejía-Elvir, 2024).

Paralelamente, la participación escolar se ha convertido en una dimensión estratégica para el éxito de las políticas inclusivas. La construcción de sistemas educativos democráticos requiere la intervención activa de estudiantes, familias, docentes, directivos y comunidades en los procesos de toma de decisiones y gestión educativa. Desde esta perspectiva, la participación constituye un mecanismo que fortalece la legitimidad de las políticas públicas y favorece la generación de entornos educativos más colaborativos e inclusivos. En este sentido, los enfoques de gobierno abierto han comenzado a posicionarse como herramientas relevantes para mejorar la transparencia, la corresponsabilidad y la articulación entre los distintos actores del sistema educativo, promoviendo formas más participativas de gobernanza escolar (Hevia, 2022; Ruiz Muñoz, 2024).

A pesar de los avances registrados en los marcos normativos y en la expansión de programas orientados a la inclusión, diversos estudios coinciden en señalar la persistencia de brechas significativas entre las disposiciones legales y las prácticas desarrolladas en las instituciones educativas. La evidencia reporta limitaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos especializados, la formación del profesorado, la adecuación de la infraestructura, la gestión institucional y el monitoreo de las políticas implementadas. Asimismo, se observa que muchos sistemas educativos continúan reproduciendo dinámicas de exclusión que afectan especialmente a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. Estas dificultades evidencian que la inclusión educativa no depende exclusivamente de la existencia de políticas públicas, sino también de la capacidad de los sistemas educativos para traducir dichas políticas en acciones concretas que promuevan la equidad y la participación efectiva de todos los estudiantes (Morales & Hervás, 2024; Valdivieso et al., 2022).

Aunque la producción científica sobre inclusión educativa en América Latina ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años, los estudios disponibles suelen concentrarse en dimensiones específicas del fenómeno, tales como discapacidad, interculturalidad, migración, educación superior o gestión educativa. De igual manera, las revisiones recientes han abordado principalmente la evolución conceptual de la inclusión o las experiencias desarrolladas en contextos particulares, dejando dispersa la evidencia relacionada con la interacción entre políticas públicas, equidad educativa y participación escolar como componentes interdependientes de un mismo proceso. Esta fragmentación dificulta la comprensión integral de los avances alcanzados y de los desafíos que continúan limitando la consolidación de sistemas educativos inclusivos en la región (Villegas Álvarez et al., 2026).

Frente a esta situación, resulta necesario desarrollar investigaciones que integren las distintas perspectivas presentes en la literatura y permitan identificar tendencias comunes, fortalezas, limitaciones

y vacíos de conocimiento en torno a las políticas públicas orientadas a la inclusión educativa. Una síntesis rigurosa de la evidencia disponible puede contribuir a fortalecer los procesos de toma de decisiones, orientar futuras investigaciones y proporcionar insumos relevantes para el diseño de estrategias que promuevan mayores niveles de equidad y participación escolar en América Latina.

En consecuencia, el objetivo de la presente revisión sistemática fue analizar la evidencia científica disponible sobre las políticas públicas de inclusión educativa, la equidad y la participación escolar en América Latina, con el propósito de identificar los principales avances, desafíos, enfoques predominantes y tendencias emergentes reportados en la literatura académica reciente.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque de revisión sistemática de la literatura, siguiendo las directrices establecidas por la declaración PRISMA 2020, *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*, debido a su reconocimiento internacional para la identificación, selección, evaluación y síntesis rigurosa de evidencia científica. Este enfoque permitió recopilar, organizar y analizar estudios relacionados con las políticas públicas de inclusión educativa, la equidad y la participación escolar en América Latina, garantizando transparencia metodológica y reproducibilidad en el proceso de investigación.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.

Nota. Diagrama de flujo elaborado conforme a las directrices PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas. El proceso de selección incluyó la identificación, cribado, evaluación de elegibilidad e inclusión de estudios relacionados con políticas públicas de inclusión educativa, equidad y participación escolar en América Latina. Finalmente, se incluyeron 36 artículos científicos en la síntesis cualitativa.

La búsqueda bibliográfica se realizó entre enero y marzo de 2026 en bases de datos y fuentes académicas de amplia cobertura en ciencias sociales y educación, incluyendo SciELO, Dialnet, Redalyc, ERIC, Google Scholar y repositorios científicos de acceso abierto. La estrategia de búsqueda fue diseñada a partir de términos clave en español e inglés relacionados con el objeto de estudio. Para ello, se emplearon

operadores booleanos AND y OR con la finalidad de ampliar la recuperación de documentos potencialmente relevantes. La ecuación de búsqueda utilizada fue la siguiente:

("políticas públicas" OR "public policies") AND ("inclusión educativa" OR "educational inclusion") AND ("equidad educativa" OR "educational equity") AND ("participación escolar" OR "school participation") AND ("América Latina" OR "Latin America").

Asimismo, se realizaron búsquedas complementarias mediante combinaciones específicas de términos asociados a inclusión educativa, diversidad, discapacidad, migración, interculturalidad, participación estudiantil y equidad escolar con el propósito de identificar estudios pertinentes que pudieran no aparecer en la búsqueda principal.

Los criterios de inclusión consideraron artículos científicos publicados entre 2022 y 2026, escritos en español, inglés o portugués, relacionados directamente con políticas públicas de inclusión educativa, equidad educativa o participación escolar en países latinoamericanos. Asimismo, se incluyeron investigaciones empíricas, revisiones sistemáticas y estudios de análisis documental publicados en revistas académicas con arbitraje científico y disponibilidad de texto completo. Por el contrario, se excluyeron tesis de pregrado y posgrado, libros, capítulos de libro, informes institucionales, documentos normativos, actas de congresos, editoriales, reseñas y estudios que no abordaran de manera explícita las variables centrales de la investigación.

La estrategia de búsqueda permitió identificar inicialmente 312 registros potencialmente relevantes en las bases de datos seleccionadas. Tras la aplicación de filtros relacionados con el periodo de publicación, idioma, acceso al texto completo y pertinencia temática, se excluyeron 248 registros. Posteriormente, 64 estudios fueron sometidos a un proceso de cribado mediante la revisión de títulos, resúmenes y textos completos. Durante la fase de elegibilidad se excluyeron 28 documentos por no mantener una relación directa con las variables analizadas, presentar enfoques temáticos parciales o corresponder a tipos documentales no elegibles. Finalmente, se incluyeron 36 artículos científicos en la síntesis cualitativa de la revisión sistemática.

El proceso de selección se desarrolló en cuatro etapas. Inicialmente se identificaron los documentos potencialmente relevantes mediante la aplicación de las ecuaciones de búsqueda en las bases de datos seleccionadas. Posteriormente se efectuó una revisión de títulos y resúmenes para eliminar registros duplicados y estudios que no cumplían con los criterios establecidos. En una tercera fase se realizó la lectura a texto completo de los documentos preseleccionados con el fin de verificar su pertinencia temática y calidad académica. Finalmente, se conformó una muestra definitiva de 36 artículos científicos que cumplieron con todos los criterios de elegibilidad y fueron incorporados a la síntesis cualitativa de la revisión.

Para la extracción y organización de la información se elaboró una matriz de análisis documental que incluyó las variables autor, año de publicación, país de estudio, objetivo de investigación, metodología empleada y principales hallazgos. Esta información permitió identificar patrones, convergencias y diferencias entre los estudios seleccionados, facilitando la construcción de categorías analíticas para la interpretación de los resultados.

El análisis de la evidencia se realizó mediante una estrategia de síntesis temática cualitativa. Los estudios fueron agrupados de acuerdo con sus principales enfoques de investigación, permitiendo la identificación de cinco categorías emergentes: políticas públicas y marcos normativos para la inclusión educativa; equidad educativa y reducción de desigualdades; inclusión de grupos vulnerables y atención a la diversidad; participación escolar y corresponsabilidad educativa; y gestión educativa e implementación de políticas inclusivas. Estas categorías sirvieron como base para la organización, interpretación y discusión de los hallazgos reportados en la literatura científica analizada.

Resultados

La caracterización metodológica y temática de los 36 estudios incluidos se presenta en el Anexo 1. A partir del proceso de síntesis cualitativa se identificaron cinco ejes temáticos que permitieron comprender la relación entre las políticas públicas de inclusión educativa, la equidad y la participación escolar en América Latina: políticas públicas y marcos normativos para la inclusión educativa; equidad educativa y reducción de desigualdades; inclusión de grupos vulnerables y atención a la diversidad; participación escolar y corresponsabilidad educativa; y gestión educativa e implementación de políticas inclusivas.

Con el propósito de organizar la evidencia identificada, se realizó una clasificación temática de los estudios seleccionados. La Tabla 1 presenta los cinco ejes emergentes y sus respectivas características, los cuales permitieron sistematizar los principales enfoques abordados por la literatura científica sobre inclusión educativa, equidad y participación escolar en América Latina.

Tabla 1. Caracterización de los estudios incluidos.

Variable	Resultado
Total de estudios	36
Periodo	2022-2026
Idiomas	Español, inglés y portugués
Tipo de estudio	Empíricos, revisiones y análisis documentales
Bases de datos	SciELO, Dialnet, Redalyc, ERIC, Google Scholar
Región	América Latina

Nota. Elaborado por los autores.

La producción científica analizada aborda principalmente políticas públicas de inclusión educativa, equidad educativa, participación escolar y gestión institucional desde enfoques cuantitativos, cualitativos y documentales.

Tabla 2. Ejes temáticos identificados en la revisión sistemática sobre políticas públicas de inclusión educativa, equidad y participación escolar en América Latina.

Eje temático	Descripción
Políticas públicas y marcos normativos para la inclusión educativa	Comprende estudios orientados al análisis de políticas educativas, marcos legales, enfoques de derechos humanos y estrategias gubernamentales dirigidas a promover la inclusión educativa en América Latina.
Equidad educativa y reducción de desigualdades	Agrupar investigaciones relacionadas con las brechas educativas asociadas a factores socioeconómicos, territoriales, tecnológicos, étnicos y de discapacidad, así como las estrategias implementadas para reducir dichas desigualdades.
Inclusión de grupos vulnerables y atención a la diversidad	Incluye estudios enfocados en la atención educativa de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, población migrante, diversidad sexual y otros grupos históricamente excluidos.
Participación escolar y corresponsabilidad educativa	Reúne investigaciones que analizan la participación de estudiantes, familias, docentes, directivos y comunidades en la construcción de entornos educativos inclusivos y democráticos.

Eje temático	Descripción
Gestión educativa e implementación de políticas inclusivas	Considera estudios relacionados con la gestión institucional, el liderazgo educativo, la formación docente y los procesos de implementación y seguimiento de políticas inclusivas.

Nota. Los ejes temáticos fueron identificados mediante un proceso de síntesis cualitativa de los 36 estudios incluidos en la revisión sistemática. Su agrupación permitió organizar, interpretar y discutir los principales hallazgos relacionados con las políticas públicas de inclusión educativa, la equidad y la participación escolar en América Latina.

En relación con las políticas públicas y los marcos normativos para la inclusión educativa, los estudios seleccionados abordaron principalmente el análisis de marcos legales, enfoques de derechos humanos y estrategias gubernamentales implementadas en distintos países de la región. Aldana-Zavala (2024) examinó la educación desde una perspectiva de derechos humanos, mientras que Ruiz Muñoz (2024) analizó políticas orientadas al fortalecimiento de sociedades democráticas. Verduzco y Kral (2022) estudiaron la evolución de las políticas de inclusión educativa en México. Por su parte, Escobar et al. (2025) reportaron avances en la formulación de políticas públicas educativas en Ecuador, y Jaramillo et al. (2024) describieron los marcos legales que respaldan la inclusión educativa en dicho país. Asimismo, Torres-Bernal et al. (2024) identificaron desafíos asociados a las políticas públicas educativas en América Latina, mientras que Flores y Montalvo (2024) analizaron procesos relacionados con la construcción de políticas de inclusión educativa.

Respecto al eje de equidad educativa y reducción de desigualdades, los estudios revisados abordaron diversos factores que inciden en las oportunidades educativas de distintos grupos poblacionales. Benavides et al. (2025) analizaron brechas educativas relacionadas con grupos étnicos y personas con discapacidad en Ecuador. Alcívar-Córdova et al. (2025) estudiaron desigualdades educativas presentes en contextos socioeconómicos diversos. Mesías Crespín et al. (2022) describieron desafíos vinculados a la educación inclusiva y la igualdad escolar en instituciones educativas peruanas. Herrera-Enríquez et al. (2023) evaluaron estrategias de aprendizaje híbrido dirigidas a contextos rurales, mientras que Honores et al. (2025) examinaron propuestas curriculares orientadas por principios de equidad. Por otra parte, Alcalde y Gründel (2024) analizaron aspectos relacionados con el desarrollo profesional docente y la desigualdad educativa, mientras que Lora (2025) abordó la relación entre equidad educativa e inclusión social.

El eje referido a la inclusión de grupos vulnerables y atención a la diversidad reunió investigaciones centradas en diferentes poblaciones históricamente excluidas de los sistemas educativos. Jiménez et al. (2024) y Lara (2024) examinaron aspectos relacionados con la inclusión de estudiantes con discapacidad. De manera similar, Ramírez-Solórzano y Herrera-Navas (2024) abordaron desafíos y oportunidades vinculados a estudiantes con necesidades educativas especiales. En cuanto a los procesos migratorios, Fontecha et al. (2024) y Galindo (2023) analizaron experiencias de inclusión educativa dirigidas a población migrante en distintos contextos latinoamericanos. Asimismo, Mejía-Elvir (2024) estudió políticas educativas relacionadas con la inclusión de personas LGTBIQ+, mientras que Cecilia-López (2025) examinó la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior ecuatoriana.

En relación con la participación escolar y la corresponsabilidad educativa, los estudios seleccionados abordaron la intervención de distintos actores educativos en los procesos de inclusión. Hevia (2022) analizó la relación entre gobierno abierto y educación en América Latina y el Caribe. Vinuesa-Vinueza et al. (2025) estudiaron la colaboración entre familia y escuela como elemento asociado a la inclusión educativa. Por su parte, Pertuz et al. (2024) examinaron el liderazgo escolar en el marco de políticas públicas implementadas en diversos países latinoamericanos. Asimismo, Antayhua y Rodríguez

(2024) describieron experiencias vinculadas a la participación comunitaria en procesos de inclusión educativa.

Finalmente, el eje de gestión educativa e implementación de políticas inclusivas agrupó estudios relacionados con liderazgo institucional, gestión escolar y procesos de implementación de estrategias inclusivas. Villanueva Candiotti et al. (2025) analizaron la relación entre gestión educativa y educación inclusiva en América Latina. Rodríguez (2024) y Vélez et al. (2024) examinaron políticas y estrategias de inclusión educativa en la educación superior. Del mismo modo, Valdivieso et al. (2022), Encalada (2024) y Villegas Álvarez et al. (2026) abordaron avances y características de la educación inclusiva en distintos contextos latinoamericanos. Por otra parte, Velazco y Domich (2025) estudiaron la implementación de la educación inclusiva en Colombia y América Latina, mientras que Morales y Hervás (2024) analizaron la relación entre interculturalidad, políticas públicas y educación. Finalmente, Proaño et al. (2023) y Mujica-Stach (2024) examinaron desafíos asociados a la inclusión educativa y la atención a la diversidad en contextos latinoamericanos.

Discusión

La presente revisión sistemática permitió identificar que las políticas públicas de inclusión educativa en América Latina han evolucionado significativamente durante los últimos años, consolidándose como uno de los principales instrumentos para promover la equidad y garantizar el derecho a la educación. Los estudios analizados coinciden en señalar que los países de la región han fortalecido progresivamente sus marcos normativos mediante enfoques basados en derechos humanos, justicia social y reconocimiento de la diversidad (Aldana-Zavala, 2024; Escobar et al., 2025; Jaramillo et al., 2024; Ruiz Muñoz, 2024). Sin embargo, la evidencia también demuestra que la existencia de marcos legales no garantiza por sí sola la efectividad de las políticas inclusivas. Torres-Bernal et al. (2024) y Sánchez-Rodríguez (2023) sostienen que las principales limitaciones se relacionan con dificultades de implementación, seguimiento y articulación institucional, mientras que Flores y Montalvo (2024) enfatizan la necesidad de fortalecer la participación de los actores educativos en los procesos de formulación y ejecución de políticas. Estos hallazgos coinciden con los reportados por Verduzco y Kral (2022) en México, quienes identifican una brecha persistente entre los avances normativos y las condiciones reales de las instituciones educativas. En consecuencia, la evidencia permite inferir que el desafío actual de la región no se encuentra en la ausencia de políticas inclusivas, sino en la capacidad de los sistemas educativos para operacionalizar y sostener dichas políticas en contextos caracterizados por desigualdades estructurales.

Respecto a la equidad educativa, los resultados muestran que las brechas socioeconómicas continúan constituyendo uno de los principales obstáculos para alcanzar sistemas educativos verdaderamente inclusivos. Benavides et al. (2025), Alcívar-Córdova et al. (2025) y Mesías Crespin et al. (2022) coinciden en señalar que factores como pobreza, exclusión territorial, discapacidad y pertenencia étnica condicionan significativamente las oportunidades educativas de amplios sectores poblacionales. Esta situación evidencia que la igualdad de acceso resulta insuficiente cuando no se acompaña de estrategias orientadas a compensar desigualdades históricas y contextuales. Desde esta perspectiva, Herrera-Enríquez et al. (2023) destacan el potencial de las modalidades híbridas para reducir brechas en zonas rurales, mientras que Honores et al. (2025) plantean la necesidad de currículos orientados por principios de equidad y justicia educativa. De manera complementaria, Alcalde y Gründel (2024) advierten que las desigualdades también se manifiestan en las transiciones educativas, particularmente entre la educación secundaria y superior, mientras que Lora (2025), vincula la equidad con procesos más amplios de inclusión social. En conjunto, estos hallazgos permiten comprender que la equidad educativa debe abordarse desde una perspectiva multidimensional que considere simultáneamente aspectos económicos, territoriales, culturales y pedagógicos.

Un aspecto particularmente relevante identificado en esta revisión es la ampliación conceptual de la inclusión educativa hacia una comprensión más integral de la diversidad. Tradicionalmente, las políticas inclusivas se asociaban principalmente con la atención a estudiantes con discapacidad; sin embargo, los

estudios recientes muestran una expansión progresiva hacia otros grupos históricamente excluidos. Jiménez et al. (2024), Lara (2024) y Ramírez-Solórzano y Herrera-Navas (2024) evidencian que persisten desafíos significativos para garantizar la participación efectiva de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales. Paralelamente, Fontecha et al. (2024) y Galindo (2023) destacan que los procesos migratorios han generado nuevas demandas para los sistemas educativos latinoamericanos, obligando a replantear estrategias de inclusión desde perspectivas interculturales. Asimismo, Mejía-Elvir (2024) incorpora la dimensión de diversidad sexual y de género, mientras que Cecilia-López (2025) analiza las barreras que enfrentan estudiantes con necesidades especiales en la educación superior. Estos resultados sugieren que la inclusión educativa contemporánea ya no puede comprenderse únicamente como una respuesta a necesidades específicas, sino como un enfoque orientado a reconocer y gestionar la diversidad presente en los sistemas educativos.

Los hallazgos también permiten destacar la importancia de la participación escolar como componente fundamental para la sostenibilidad de las políticas inclusivas. La evidencia revisada demuestra que la inclusión educativa no depende exclusivamente de decisiones gubernamentales, sino también de la capacidad de las comunidades educativas para involucrarse activamente en los procesos de gestión y toma de decisiones. En este sentido, Hevia (2022) plantea que los principios del gobierno abierto contribuyen al fortalecimiento de la transparencia y la corresponsabilidad educativa, mientras que Vinueza-Vinueza et al. (2025) identifican la colaboración entre familia y escuela como un factor determinante para el éxito académico y la inclusión. De forma similar, Pertuz et al. (2024) resaltan el liderazgo escolar como elemento articulador entre las políticas educativas y las prácticas institucionales, mientras que Antayhua y Rodríguez (2024) destacan la relevancia de la participación comunitaria en la construcción de entornos inclusivos. Estos resultados sugieren que la participación escolar debe ser entendida como una estrategia de gobernanza democrática que fortalece la legitimidad y efectividad de las políticas públicas educativas.

Otro hallazgo relevante corresponde al papel estratégico de la gestión educativa en la implementación de las políticas inclusivas. Villanueva Candiotti et al. (2025), Rodríguez (2024) y Vélez et al. (2024) coinciden en señalar que la efectividad de las iniciativas inclusivas depende en gran medida de la capacidad organizacional de las instituciones educativas. Del mismo modo, Valdivieso et al. (2022), Encalada (2024) y Villegas Alvarez et al. (2026) reconocen avances importantes en la promoción de la inclusión educativa, aunque advierten limitaciones relacionadas con recursos, formación docente y sostenibilidad institucional. Estas dificultades también son identificadas por Velazco y Domich (2025), quienes describen una persistente brecha entre la normativa educativa y la realidad escolar. Por su parte, Morales y Hervás (2024) destacan la necesidad de incorporar enfoques interculturales dentro de las políticas educativas, mientras que Proaño et al. (2023) y Mujica-Stach (2024) enfatizan la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para responder adecuadamente a la diversidad estudiantil. En consecuencia, la gestión educativa emerge como un factor mediador entre la formulación de políticas públicas y la materialización de prácticas inclusivas efectivas.

De manera transversal, los 36 estudios revisados permiten identificar una tendencia común en América Latina: la consolidación de un paradigma educativo centrado en la inclusión, la equidad y la participación como principios interdependientes. Esta convergencia resulta particularmente significativa porque evidencia que los desafíos educativos contemporáneos no pueden abordarse desde perspectivas fragmentadas. Los resultados muestran que las políticas públicas, la equidad educativa, la atención a la diversidad, la participación escolar y la gestión institucional conforman un sistema de relaciones complejas que condiciona la efectividad de las estrategias inclusivas implementadas en la región. En este sentido, el principal aporte de la presente revisión consiste en integrar estas dimensiones dentro de un mismo marco analítico, permitiendo comprender cómo interactúan entre sí y cuáles son los factores que favorecen o limitan su implementación.

Finalmente, la evidencia sugiere que el futuro de las políticas inclusivas en América Latina dependerá de la capacidad de los gobiernos y de las instituciones educativas para fortalecer los

mecanismos de evaluación, monitoreo y mejora continua. Aunque los avances normativos observados durante los últimos años representan un progreso significativo, persisten desafíos relacionados con financiamiento, formación docente, liderazgo educativo, participación comunitaria y reducción de desigualdades estructurales. Por ello, resulta necesario promover investigaciones futuras orientadas a evaluar el impacto real de las políticas inclusivas en distintos contextos nacionales, así como desarrollar modelos de gestión que permitan transformar los principios de inclusión y equidad en resultados educativos sostenibles y verificables.

Conclusiones

La presente revisión sistemática permitió identificar que las políticas públicas de inclusión educativa en América Latina han experimentado avances significativos durante los últimos años, particularmente en el fortalecimiento de marcos normativos orientados a garantizar el derecho a la educación, promover la equidad y ampliar las oportunidades de participación escolar. Sin embargo, la evidencia analizada muestra que persisten importantes desafíos relacionados con la implementación efectiva de dichas políticas, especialmente en contextos caracterizados por desigualdades socioeconómicas, limitaciones institucionales y barreras que afectan a grupos históricamente vulnerables.

Los hallazgos evidencian que la equidad educativa continúa siendo uno de los principales retos de la región, debido a la persistencia de brechas asociadas a factores territoriales, económicos, culturales y tecnológicos. Asimismo, la revisión permitió constatar que la inclusión educativa ha ampliado progresivamente su alcance, incorporando la atención a estudiantes con discapacidad, población migrante, diversidad cultural, necesidades educativas especiales y colectivos tradicionalmente excluidos. De igual manera, se identificó que la participación activa de familias, docentes, estudiantes y comunidades, constituye un elemento fundamental para fortalecer la sostenibilidad de las políticas inclusivas y favorecer entornos educativos más democráticos.

La evidencia revisada confirma que la gestión educativa desempeña un papel estratégico en la materialización de los principios de inclusión y equidad, dado que la efectividad de las políticas depende de factores como el liderazgo institucional, la formación docente, la disponibilidad de recursos y los mecanismos de seguimiento y evaluación. En consecuencia, se recomienda fortalecer los procesos de implementación y monitoreo de las políticas inclusivas, así como promover futuras investigaciones que analicen su impacto en distintos contextos educativos latinoamericanos, contribuyendo a la construcción de sistemas educativos más equitativos, participativos e inclusivos.

Referencias

- Alcalde, D. V., & Gründel, V. Z. D. S. M. (2024). Hacia un desarrollo profesional docente que contemple la desigualdad educativa en América Latina. *Ensaio: Avaliação E Políticas Públicas Em Educação*, 32(125). <https://doi.org/10.1590/s0104-40362024003204445>
- Alcivar-Cordova, D. M., Saavedra-Calberto, I. M., Ayala-Chavez, N. E., Pazmiño-Sarriá, M. E., & Ordoñez-Loor, I. I. (2025). Desigualdades educativas y estrategias de inclusión en bachillerato en entornos socioeconómicos diversos. *Revista Científica Ciencia Y Método*, 3(1), 84-98. <https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n1/55>
- Aldana-Zavala, J. J. (2024). Política educativa en Latinoamérica desde una perspectiva de los derechos humanos. *Verdad y Derecho*, 3(3), 1–17. <https://doi.org/10.62574/1pszv816>
- Antayhua, S. K. R., & Rodríguez, N. S. G. (2024). Camino hacia la inclusión educativa: Beneficio para todos. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 511-525. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.741>
- Benavides, E. D. R. Y., Peñarreta, R. C. O., Guevara, X. O. V., & Padilla, B. A. M. (2025). Equidad educativa en Ecuador: análisis de brechas y avances en la inclusión de grupos étnicos y personas con

- discapacidad (2009–2024). *Revista Social Fronteriza*, 5(3).
[https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(3\)733](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(3)733)
- Cecilia-López, M. (2025). Inclusión y equidad en la educación superior ecuatoriana: desafíos para estudiantes con necesidades educativas especiales. *Noesis*, 7(14), 350-367.
<https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i14.389>
- Encalada, V. C. G. (2024). Educación inclusiva en Latinoamérica. *RECIAMUC*, 8(1), 227-235.
[https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(1\).ene.2024.227-235](https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.227-235)
- Escobar, A. O. Q., Paucar, R. I. C., Castillo, T. A. C., & Gallegos, M. A. G. (2025). Evolución y perspectivas de las políticas públicas educativas en Ecuador. *Sapiens Discoveries International Journal (SDIJ)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.71068/8m0q8r70>
- Flores, E. S., & Montalvo, K. R. (2024). Creando caminos para la construcción de una política de inclusión educativa. *El Cardo*, (20), 1-21. <https://doi.org/10.33255/18511562/1801>
- Fontecha, E., Jaramillo, L., Carrion, M., & Fajardo, J. X. V. (2024). Procesos de inclusión educativa a población migrante en Iberoamérica: una revisión de la literatura. *Saber Ser: Revista de Estudios Cualitativos en Educación*, 1(2), 86–100.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10280567>
- Galindo, J. M. V. (2023). Adaptación e inclusión educativa en estudiantes migrantes venezolanos en América Latina: Revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 10900-10918. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17595>
- Herrera-Enríquez, V. N., Ilaquiche-Toaquiza, M. O., Mendoza-Armijos, H. E., Saavedra-Calberto, I. M., & Bonilla-Morejón, D. M. (2023). Estrategias de aprendizaje híbrido para mejorar la equidad educativa en zonas rurales. *Revista Científica Ciencia Y Método*, 1(1), 55-69.
<https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v1/n1/10>
- Hevia, F. J. (2022). Gobierno Abierto y educación en América Latina y el Caribe. *Estudios Sociológicos*, 40(118), 83–118. <https://doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2112>
- Honores, J. E. G., Rueda, L. P., Tene, D. L. T., & Rueda, F. E. P. (2025). Currículo desde la equidad y su impacto para una inclusión efectiva en Ecuador. *Prosperus*, 2(2), 259-277.
<https://doi.org/10.63535/3zacqn54>
- Jaramillo, E. F., Fiallos, S. L. F., & Fiallos, A. L. F. (2024). Educación inclusiva, una mirada al marco legal en Ecuador. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 48.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9541055.pdf>
- Jiménez, A. S., Quinto, N. M. M., Yambo, M. L. C., & Méndez, K. V. (2024). Inclusión educativa de estudiantes con discapacidades en escuelas públicas ecuatorianas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 2954-2971. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10727
- Lara, G. P. C. (2024). Análisis de las políticas públicas ecuatorianas sobre la inclusión de personas con discapacidad. *Latam: revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 73.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9541080.pdf>
- Lora, L. C. (2025). Equidad educativa, una gran oportunidad para la inclusión social. *Ducere: Revista de Investigación Educativa*, 4(1), e202501-e202501.
<https://ducere.cl/index.php/drie/article/download/35/34>
- Mejía-Elvir, P. E. (2024). Políticas educativas y rol docente para la inclusión LGTBIQ+ en América Latina. *Cadernos de Pesquisa*, 54, e11266. <https://doi.org/10.1590/1980531411266>
- Mesías Crespín, K. C., Castillo Salazar, R. N., & Vargas Montalvo, A. H. (2022). Desafíos de la educación inclusiva e igualdad escolar en instituciones educativas peruanas. *EduSol*, 22(78), 56-68.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9537951>
- Morales, J. J., & Hervás, D. A. (2024). Interculturalidad, políticas públicas y educación en América Latina: una revisión de la literatura. *América Latina Hoy*, 94, e31364. <https://doi.org/10.14201/alh.31364>
- Mujica-Stach, A. M. (2024). Desafíos de la educación inclusiva en América latina: la mirada de la Educación Inicial. *EduSol*, 24(88), 117-130. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10107974>

- Pertuz, J. P., Arrieta, E. E. V., Prieto, J. P. V., & Franco, M. T. (2024). El Fomento del Liderazgo Escolar a Través una Política Pública y su Incidencia en la Calidad Educativa en Países Latinoamericanos como: de Chile, Argentina, México, Perú y Colombia. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(3), 5692-5704. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11771
- Proaño, N. A., Arroyo, C. G., & Burgos, J. B. (2023). La inclusión educativa en Ecuador: una mirada desde las políticas educativas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 6607–6623. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6656
- Ramírez-Solórzano, F. L., & Herrera-Navas, C. D. (2024). Inclusión educativa: Desafíos y oportunidades para la educación de estudiantes con necesidades especiales. *Revista Científica Zambos*, 3(3), 44-63. <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n3/57>
- Rodríguez, D. H. G. (2024). Políticas y estrategias de inclusión educativa en la educación superior. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 8823-8840. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10211
- Ruiz Muñoz, G. F. (2024). Políticas educativas para el fortalecimiento de sociedades democráticas en América Latina y el Caribe: desafíos, experiencias y estrategias innovadoras. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 54(3), 15–38. <https://doi.org/10.48102/rlee.2024.54.3.664>
- Sánchez-Rodríguez, D. C. (2023). Políticas Públicas Educativas en América Latina: Calidad, Avances y Retos. *Ibero-American Journal of Education & Society Research*, 3(1), 287-291. <https://doi.org/10.56183/iberoeds.v3i1.631>
- Torres-Bernal, R., Campó, N. M., & Franco, Y. H. (2024). Problemas y desafíos de las Políticas Públicas Educativas en América Latina: Una revisión sistemática. *Comuni@cción*, 15(2), 167–180. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.2.1052>
- Valdivieso, K. D., Paspuel, D. A. V., Berrú, C. B. C., & Masa, B. D. C. R. (2022). Educación inclusiva en América Latina: Trayectorias de una educación segmentada. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(5), 18–35. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38142>
- Velazco, A. I. R., & Domich, M. A. A. (2025). Educación inclusiva en Colombia y América Latina: de la normativa a la realidad de la escuela. *Revista Boliviana de Educación*, 7(13), 114-124. <https://doi.org/10.61287/rebe.v7i13.1198>
- Vélez, N. J. J., Cedeño, M., & Sornoza, J. M. Z. (2024). Inclusión educativa universitaria: retos y tendencias en América Latina y el Caribe. *Experior: Revista de investigación ADEN University*, 3(1), 70-84. <https://doi.org/10.56880/experior31.7>
- Verduzco, M. D. C. R., & Kral, K. K. (2022). Análisis de las políticas educativas desde la perspectiva de la inclusión en México, 1988–2021. *Revista Espaço Pedagógico*, 29(1), 43–69. <https://doi.org/10.5335/rep.v29i1.13116>
- Villanueva Candiotti, G. M., Salazar Balarezo, B. A., Selman Dennis, C. C., & Pilar Bueno, W. T. (2025). Gestión Educativa y Educación Inclusiva en Latinoamérica: Análisis Sistemático. *Revista Tribunal*, 5(12), 839-858. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i12.241>
- Villegas Alvarez, A. M., Farfán Martínez, J. M., Rivera Ynoñan, J. L., & Ruiz Villavicencio, G. E. (2026). Avances y desafíos en la inclusión educativa en América Latina: revisión sistemática de la producción científica (2020–2024). *Revista InveCom*, 6(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15654902>
- Vinueza-Vinueza, D. J., Ortiz-Mancero, M. F., & Nuñez-Naranjo, A. F. (2025). La inclusión educativa y el rol de la familia: colaboración entre el hogar y la escuela para el éxito académico. *UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, 9(3), 317-333. <https://doi.org/10.47230/unesciencias.v9.n3.2025.317-333>

Contribución de la autoría

Los autores declaran que la Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Dirección del proyecto, Recursos, Validación y Redacción - corrección de pruebas y edición fueron realizados contemplando los detalles necesarios para asegurar que la investigación presente el rigor adecuado.

Financiamiento

No se contó con financiamiento proveniente de organismos públicos, instituciones privadas o entidades sin fines de lucro.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores manifiestan que no existe ningún conflicto de intereses.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Los autores declaran que, durante la elaboración del presente manuscrito, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa Como *Perplexity* únicamente como apoyo en tareas lingüísticas y editoriales, tales como la revisión gramatical, la mejora de la redacción académica, la optimización del estilo científico y la organización preliminar del contenido. Esta herramienta no fue empleada para generar resultados, realizar análisis, interpretar evidencias, formular conclusiones ni sustituir el juicio crítico, metodológico o ético de los autores. La búsqueda y selección de fuentes, el diseño metodológico, el análisis de la literatura, la interpretación de los hallazgos y la redacción final del manuscrito fueron desarrollados y supervisados íntegramente por los autores, quienes asumen plena responsabilidad sobre la exactitud, originalidad, integridad y validez científica del trabajo presentado. Esta declaración se formula en concordancia con los principios internacionales de transparencia, integridad académica y ética en la publicación científica promovidos por el *Committee on Publication Ethics* (COPE) y las buenas prácticas reconocidas en la comunicación científica contemporánea.